

УДК 665.3

ЕКСПОРТ ОЛІЄЖИРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ПІДСУМКАМИ 2024/2025 МАРКЕТИНГОВОГО РОКУ

П.Ф. ПЕТИК, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;

В.Ю. ПАПЧЕНКО, кандидат технічних наук, с.н.с., Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;

Т.В. МАТВЄЄВА, кандидат технічних наук, с.н.с., доцент, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України

У роботі надано аналіз сучасного стану експорту олій та продуктів їх переробки в Україні за підсумками 2024/2025 маркетингового року. Маркетинговий рік характеризується зменшенням експорту насіння соняшнику та ріпаку на 78% та 15,9%, і збільшенням експорту бобів сої на 27,8%, проти відповідного періоду 2023/24 маркетингового року. Спостерігалось зменшення експорту соняшникової олії та шроту на 24,2% і 26,5%; збільшення експорту олії соєвої у натуральному виразі на 52,5%, у вартісному – на 98% і соєвого шроту на понад 95% та 54,4%; зменшення експорту ріпакової олії та шроту на 50,2% та 47,7%. Основний напрямок експорту олій та шротів - країни Європейського Союзу. У роботі надано рейтинг основних експортерів олій. Розвиток олієжирової галузі України передбачається в нарощуванні переробки таких олійних культур, як боби сої та насіння ріпаку, які до цього часу розглядаються як експортно спрямовані.

Ключові слова: насіння, соняшник, соя, ріпак, олія, шрот/макуха, олієжирова галузь, експорт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18649810>

Вступ. Олієжирова галузь України є однією з ключових складових агропромислового комплексу держави. Її розвиток характеризується впровадженням ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій, що дозволяє зменшувати витрати виробництва та підвищувати конкурентоспроможність продукції як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Високий рівень конкуренції стимулює підприємства до модернізації обладнання, підвищення якості продукції та впровадження інноваційних підходів до управління виробничими процесами. Підприємства галузі залишаються інвестиційно привабливими завдяки стабільному попиту на рослинні олії та жири, значному експортному потенціалу та розвиненій сировинній базі. Україна традиційно є одним із провідних світових експортерів соняшникової олії, що посилює роль галузі у формуванні валютних надходжень та зміцненні економіки країни. Важливим чинником

сталого розвитку галузі є її внесок у забезпечення продовольчої безпеки держави. Продукція олієжирових підприємств широко використовується у харчовій промисловості, а також у виробництві кормів, біопалива та інших видів продукції [1-3].

До початку повномасштабного вторгнення олієжирова галузь України являла собою потужний та структуровано побудований виробничо-логістичний комплекс і була представлена 64 переробними підприємствами та 48 олійноекстракційними заводами, що забезпечували повний цикл переробки олійної сировини. Інфраструктура галузі включала 16 спеціалізованих терміналів у 6 морських портах, розвинену мережу елеваторних комплексів та налагоджену логістику, що дозволяло ефективно транспортувати продукцію як на внутрішній ринок, так і на експорт. Важливу роль у цьому відігравали порти Чорноморського басейну, зокрема в Одеса, Миколаїв та Чорноморськ, через які здійснювалися основні обсяги відвантаження олій. Сумарні потужності з переробки олійних культур становили близько 24 млн. т на рік. Це дозволяло повністю переробляти внутрішній урожай соняшнику, сої та ріпаку, формуючи значну додану вартість всередині країни. Така структура галузі забезпечувала не лише експортну орієнтацію, а й стабільність аграрного сектору, створення робочих місць та вагомі валютні надходження до бюджету України [1-3].

Мета дослідження – детальний аналіз експорту олієжирової продукції за підсумками 2024/25 маркетингового року (МР).

Результати досліджень. Оцінку ресурсів насіння олійних культур (пропозиція) та їх використання (попит) у 2024/25 МР та оцінку виробництва основних видів насіння олійних культур представлено у табл. 1.

Таблиця 1 - Обсяги насіння олійних культур та їх використання у 2024/25 МР (станом на 01.09.2025) [1]

Дії	Насіння олійних культур, тис. т.		
	соняшнику	сої	ріпаку (липень-червень)
Ресурси МР	12200	6790	3620
- власне виробництво	12000	6600	3600
- запаси на початок МР	200	190	20
Використання у вересні-липні	11528,4	6780,7	3615
Внутрішнього ринку всього (розрахунково)	11460	2650	518
у тому числі:			
- переробка на олію (розрахунково)	11460 (5100 тис. т олії при виході 44,5 %)	2650 (530 тис. т олії при виході 20 %)	518 (220 тис. т олії при виході 42,5 %)
- зовнішній ринок (експорт)	68,4	4130,7	3097
Оцінка запасів на 01.09.2025 р.	671,6	9,3	(на 01.07.25) 5,0

2024/25 МР характеризується зменшенням експорту (табл. 2) насіння соняшнику та ріпаку на 78% та 15,9%, і збільшенням експорту бобів сої на 27,8%, що становить 68,4 тис. т., 3097,5 тис. т та 4130,7 тис. т проти відповідного періоду 2023/24 МР, коли експорт склав 309,4 тис. т, 3682,9 тис. т та 3231,9 тис. т відповідно. У той час як внутрішня переробка складає, відповідно, насіння соняшнику 11460 тис. т, сої 2650 тис. т та ріпаку 518 тис. т. Виробництво соняшникової та соєвої олій у вересні-серпні 2024/25 МР становило 5100 тис. т та 530 тис. т, а ріпакової 220 тис. т за липень-березень 2024/2 МР (табл. 1).

Таблиця 2 – Експорт насіння олійних культур та продуктів їх переробки у вересні-серпні 2024/25 МР (станом на 01.09.2025 року) та 2023/24 МР [1]

Найменування продукції	2024/25 МР (вересень – серпень)			2023/24 МР (вересень – серпень)			Зміни фізичного стану, %	Вартісні зміни, %
	тис.т.	млн.\$	\$/тонну	тис.т.	млн.\$	\$/тонну		
Олія:								
соняшникова	4705,1	5163,2	1097,2	6204,8	4924,9	793,7	-24,2	+4,8
соєва	521,3	521,7	1000,8	341,6	263,9	772,5	+52,5	+97,7
ріпакова*	211,0	194,7	923,0	424,0	348,2	821,2	-50,0	-44,0
Разом:	5437,4	5879,6	1081,3	6970,4	5537,0	794,4	-22,0	+6,2
Шрот:								
соєвий	1336,8	461,1	345,0	684,4	298,6	436,3	+95,3	+54,4
соняшковий	3398,6	773,0	227,4	4624,6	996,7	215,5	-26,5	-22,5
ріпаковий*	219,5	54,2	247,0	417,9	89,9	215,1	-47,5	-39,7
Разом:	4954,9	1288,3	260,0	5726,9	1385,2	241,9	-13,5	-7,0
Насіння/боби:								
соняшнику	68,4	41,9	612,5	309,4	95,8	309,6	-78,0	-56,3
соєві	4130,7	1639,6	397,0	3231,9	1211,0	374,7	+27,8	+35,4
ріпаку*	3097,5	1534,7	495,5	3682,9	1399,2	380,0	-15,9	+9,7
Разом:	7296,6	3216,2	440,8	7224,2	2706,0	374,6	+1,0	+18,8

Примітка: * - липень-червень

2024/25 МР характеризується зменшенням експорту соняшникової олії та її шроту (табл. 2) на 24,2% і 26,5% проти відповідного періоду 2023/24 МР і складає 4705,1 тис. т (на 5163,2 млн. дол. США, 1097,2 дол./т) (табл. 4) і 3398,6 тис. т (на 771,7 млн. дол. США, 227,4 дол./т) (табл. 5). Географію експорту олії соняшникової у 2024/25 МР представлено у табл. 4, основні країни-імпортери - країни ЄС (з часткою 50%) 2352,3 тис. т на 2594,1 млн. дол. США (1028 дол./т) та інші країни світу (з часткою 50%) 2352,8 тис. т на 2569,1 млн. дол. США (1092 дол./т).

Таблиця 3 – Експорт насіння олійних культур та продуктів їх переробки у січні-вересні 2024 та 2025 років [1]

Найменування продукції	2025 рік (січень-вересень)			2024 рік (січень-вересень)			Зміни фізичного стану, %	Вартісні зміни, %
	тис.т.	млн.\$	\$/тонну	тис.т.	млн.\$	\$/тонну		
Олія:								
соняшникова	3659,4	3703,0	1012,0	4654,1	3746,5	805,0	-21,4	-1,0
соєва	415,4	434,0	1044,8	259,4	200,9	774,5	+60,0	+116,0
ріпакова	153,9	169,4	1100,7	185,3	158,2	853,7	-17,0	+7,0
Разом:	4228,7	4306,4	1018,4	5098,8	4105,6	805,2	-17,0	+4,6
Шрот:								
соєвий	1387,1	457,5	330,0	464,3	200,4	431,6	+198,7	+128,3
соняшниковий	2351,5	545,0	231,7	3677,8	781,3	212,4	-36,0	-29,3
Разом:	3738,6	1002,5	268,1	4142,1	981,7	237,0	-9,8	-89,6
Насіння/боби:								
соняшнику	49,9	36,4	729,4	194,0	59,0	304,1	-74,3	-38,3
соєві	2497,1	1002,5	401,5	1917,2	737,8	384,8	+30,2	+35,9
ріпаку	1162,9	583,6	501,8	2862,9	1331,8	465,4	-59,4	-56,2
Разом:	3709,9	1622,5	437,3	4974,1	2128,6	427,9	-25,4	-23,8

Таблиця 4 - Основні країни-імпортери соняшникової олії та обсяги її експорту [1]

Країни-імпортери	Об'єм експорту до країн-імпортерів		
	тис. т.	млн. \$	\$/т
Експортовано з України	4705,1	5163,2	1097,2
Країни ЄС (разом) у т.ч.	2352,3	2594,1	1028,0
Іспанія	640,6	699,2	1091,5
Італія	499,2	550,3	1102,4
Нідерланди	444,1	501,9	1130,2
Франція	251,8	286,0	1135,8
Польща	162,9	180,2	1106,2
Болгарія	136,7	126,8	927,6
Румунія	96,3	108,2	1123,6
Інші країни ЄС	119,6	140,6	1175,6
Інші країни світу у т.ч.	2352,8	2569,1	1092,0
Індія	754,6	770,8	1021,5
Туреччина	311,1	320,0	1028,6
Ірак	241,6	260,5	1078,2
Єгипет	131,8	135,2	1025,8
Ліван	111,6	113,0	1012,5
СА	101,8	109,7	1077,6
Інші	700,3	859,9	1228,0

Основні країни-імпортери соняшникового шроту (табл. 5) (у % від загального експорту) - країни ЄС 44,2% 1500,0 тис. т. на 345 млн. дол. США, (230 дол./т); Китай 40,1% 1362,3 тис. т. на 311,1 млн. дол. США, (228,4 дол./т); Єгипет 3,4%; Марокко 3,4%; Туреччина 2,5%; Велика Британія

2,1%; ОАЕ 1,8% та інші країни світу 2,5%. Серед експортерів соняшникового шроту можна виділити наступних (у % від загального експорту): “Кернел-Трейд” 29,3%; “СанТрейд” (Олейна Холдінг) 11,4%; Дельта Вілмар Україна 4,7%; “Оліяр” 3,9%; Ніжинський жиркомбінат 3%; “Олсідз Блек Сі” 2,7%; “Олійний дім” 1,9%; “Ді Енд Ай Еволюшин” 1,4%; ТОВ Гідросент 1,1%; Віктор і К 0,8%.

Таблиця 5 - Основні країни-імпортери соняшникового шроту та обсяги його експорту [1]

Країни-імпортери	Об'єм експорту до країн-імпортерів		
	тис. т.	млн. \$	\$/т
Країни ЄС (разом) у т.ч.	1500,0	345	230
Франція	421,3	92,9	221,0
Польща	400,6	92,5	231,0
Італія	220,4	47,8	217,0
Нідерланди	184,3	46,6	252,8
Литва	109,8	24,2	220,4
Іспанія	79,0	17,9	226,6
Китай	1362,3	311,1	228,4
Єгипет	117,3	25,3	215,7
Марокко	117,2	27,2	232,1
Туреччина	80,5	16,5	205,0
Велика Британія	71,5	16,0	223,8
ОАЕ	57,9	12,2	210,7
Інші країни світу	86,6	18,4	212,5

У 2024/25 МР з України експортовано *соевих* бобів 4130,7 тис. т на 1639,6 млн. дол. США (397,0 дол./т), у тому числі до країн ЄС 1715,5 тис. т (41,5% від загального експорту) на 707,4 млн. дол. США (412,3 дол./т); Туреччини 1016,1 тис. т (24,6%) на 388,2 млн. дол. США (3820 дол./т); Єгипту 709,6 тис. т (17,2%) на 263,9 млн. дол. США (372,0 дол./т) та до інших країни світу 689,5 тис. т (16,7 %) на 280,1 млн. дол. США (406,2 дол./т) [1].

Експорт олії соєвої у 2024/25 МР зріс проти відповідного періоду 2023/24 МР у натуральному виразі на 52,5%, у вартісному – на 98%. Експорт соєвого шроту зріс відповідно на понад 95% та 54,4% (табл. 2). Це свідчить про попит на соєву олію та шрот в багатьох країнах світу, зокрема ЄС, та унікальні можливості нарощування внутрішньої переробки сировини та зростання виробництва та експорту продукції з високою доданою вартістю. На жаль, у 2024/25 МР соєві боби, як і ріпак залишались орієнтованими на експорт. Експортовано соєвої олії 521,3 тис. т на 521,7 млн. дол. США (998 дол./т), у тому числі до країн ЄС 443,0 тис. т (85% від загального експорту) на 442,0 млн. дол. США (998 дол./т) та до інших країн світу 78,3 тис. т (15%) на 79,7 млн. дол. США (1018 дол./т). Серед експортерів соєвої олії можна виділити наступних (у % від загального експорту): “Ерант”

11%; “Кернел-Трейд” 8,4%; Віктор і К 3,3%; “Ді Енд Ай Еволюшин” 2%; “Фалькон Агро” 1,2% [1].

Експортерами соєвого шроту у 2024/25 МР, якими експортовано 1338,8 тис. т на 462 млн. дол. США (345,1 дол./т) стали (у % від загального експорту): “Ерант” 16,3%; “Кернел-Трейд” 12,8%; Віктор і К 3,3%; Ді Енд Ай Еволюшин” 2,8%; “Фалькон Агро” 1,6%. Географія експорту соєвого шроту – країни ЄС 1087,0 тис. т (81,3 %) на 386,7 млн. дол. США (355,7 дол./т) та інші країни світу 249,8 тис. т (18,7%) на 74,4 млн. дол. США (297,8 дол./т).

Липень-червень 2024/25 МР характеризується зменшенням експорту ріпакової олії та шроту на 50,2 % та 47,7 % проти відповідного періоду 2023/24 МР і складає 210,4 тис. т та 218,5 тис. т. Географія експорту ріпакової олії та шроту представлена у табл. 6 та табл. 7, основні країни-імпортери - країни ЄС з часткою 73 % та 86,9 %, відповідно, крім того імпортери ріпакової олії - Китай 23 %, Туреччина 1 %, Ізраїль 0,5 %, Єгипет 0,5 %, інші країни світу 2 %, а ріпакового шроту – Ізраїль 9,9 % і Туреччина 3,2 %. Загалом з України експортовано ріпакової олії на 194,0 млн. дол. США (922,1 дол./т) та шроту 53,9 млн. дол. США (246,7 дол./т).

Основним ринком збуту насіння ріпаку також є країни ЄС частка яких від загального експорту складає 87 %, Велика Британія 10,6 % та інші країни світу 2,4 %, загальний експорт насіння ріпаку з України становить 3097,5 тис. т на 1534,6 млн. дол. США (495,4 дол./т) (табл. 8).

Таблиця 6- Основні країни-імпортери ріпакової олії та обсяги її експорту [1]

Країни-імпортери	Об'єм експорту до країн-імпортерів			
	% від загального експорту	тис. т.	млн. \$	\$/т
Експортовано з України у	100	210,4	194,0	922,1
Країни ЄС (разом) у т.ч.	73	153,5	144,1	938,8
Польща	-	46,1	45,4	987,0
Бельгія		26,5	23,7	894,3
Литва		23,1	23,0	996,0
Нідерланди		15,2	12,1	796,1
Іспанія		13,0	12,1	930,8
Італія		9,0	7,8	867,0
Болгарія		8,2	7,0	853,7
Німеччина		4,3	4,5	1046,5
Латвія		3,6	3,8	1055,6
Словаччина		2,4	2,6	1083,3
інші		2,1	2,1	1000,0
Китай		23	48,3	41,2
Туреччина	1	2,1	2,2	1047,6
Ізраїль	0,5	1,2	1,1	916,7
Єгипет	0,5	1,0	1,0	1000,0
Інші країни світу	2	4,3	4,4	1023,2

Таблиця 7- Основні країни-імпортери ріпакового шроту та обсяги його експорту [1]

Країни-імпортери	Об'єм експорту до країн-імпортерів			
	% від загального експорту	тис. т.	млн. \$	\$/т
Експортовано з України	100	218,5	53,9	246,7
Країни ЄС (разом) в т.ч.	86,9	189,8	46,8	246,6
Іспанія	-	95,7	24,6	257,0
Угорщина		39,7	9,4	236,8
Литва		21,4	5,1	238,3
Франція		15,0	3,7	246,7
Італія		5,9	1,4	237,0
Польща		5,5	1,1	200,0
інші		6,6	1,5	227,2
Ізраїль		9,9	21,8	5,7
Туреччина	3,2	6,9	1,4	203,0

Таблиця 8 - Основні країни-імпортери насіння ріпаку та обсяги його експорту [1]

Країни-імпортери	Об'єм експорту до країн-імпортерів			
	% від загального експорту	тис. т.	млн. \$	\$/т
Країни ЄС (разом), у т.ч.	87	2727,4	1348,6	494,5
Німеччина		947,1	478,0	504,6
Бельгія		898,6	434,6	483,6
Нідерланди		327,6	163,0	497,5
Франція		286,3	141,5	494,2
Чехія		112,4	57,3	509,8
Греція		70,1	34,5	492,1
Іспанія		30,4	13,3	437,5
Мальта		25,6	11,9	464,8
Інші		29,3	14,5	494,9
Велика Британія		10,6	327,6	166,8
Інші країни світу	2,4	42,5	19,2	451,8

Динаміка середніх споживчих цін на олію соняшникову та середні ціни виробників у 2024/25 МР за даними Держстату України представлено на рис. 1, 2.

Динаміка середніх споживчих цін на олію соняшникову, грн/літр

Рисунок 1 - Динаміка середніх споживчих цін на олію соняшникову

Середні ціни виробників у 2024/25 МР, грн/тонни

Рисунок 2 - Середні ціни виробників у 2024/25 МР

Суттєву підтримку розвитку галузі забезпечує співпраця підприємств із УкрНДІОЖ НААН. Наукові дослідження інституту спрямовані на вирішення актуальних виробничих проблем, удосконалення технологій переробки олійної сировини, підвищення якості та безпечності продукції, а також розроблення нових видів продуктів. Така взаємодія науки й виробництва сприяє підвищенню ефективності функціонування олієжирової галузі в сучасних економічних умовах.

Нарощування експорту продукції з високою доданою вартістю, а саме олії та шроту, підтверджує позицію, як УкрНДІОЖ НААН, так і Асоціації “Укरोліяпром” щодо необхідності створення умов для максимальної переробки насіння олійних культур на вітчизняних потужностях [1-3].

Подальший розвиток олієжирової галузі України пов’язується не лише з традиційним збільшенням обсягів переробки насіння соняшнику, а й з активнішим залученням до глибокої переробки інших олійних культур - передусім сої та ріпаку. Якщо раніше ці культури переважно розглядалися як сировина для експорту, то в сучасних умовах стратегічно доцільним є зміщення акценту на їх переробку всередині країни. Це дозволить формувати вищу додану вартість, створювати нові робочі місця та збільшувати валютні надходження.

Водночас перспективним напрямом є нарощування виробництва та експорту соняшникової олії з вищим ступенем переробки - зокрема рафінованої та фасованої продукції. Перехід від експорту переважно нерафінованої олії до поставок готової продукції під власними брендами сприятиме зміцненню позицій українських виробників на міжнародних ринках і підвищенню їхньої конкурентоспроможності.

Крім того, важливими напрямами розвитку залишаються розширення асортименту маргаринової продукції, спеціалізованих жирів для харчової промисловості, майонезів, соусів та іншої олієжирової продукції. Інновації, модернізація виробництва та орієнтація на міжнародні стандарти якості й безпечності харчових продуктів створюють передумови для сталого розвитку галузі та її подальшої інтеграції у світові ринки.

Висновки. Встановлено, обсяг виробництва у 2024/25 МР насіння соняшнику (12000 тис. т), сої (6600 тис. т) та ріпаку (3600 тис. т); запаси на початок МР; обсяг внутрішньої переробки соняшнику (11460 тис. т.), сої (2650 тис. т.), ріпаку (518 тис. т); виробництва олій соняшникової (5100 тис. т), соєвої (530 тис. т), ріпакової (220 тис. т). МР характеризується зменшенням експорту насіння соняшнику та ріпаку на 78% та 15,9%, і збільшенням експорту бобів сої на 27,8%, проти відповідного періоду 2023/24 МР. Спостерігалось зменшення експорту соняшникової олії та шроту на 24,2% і 26,5%; збільшення експорту олії соєвої у натуральному виразі на 52,5%, у вартісному – на 98% і соєвого шроту на понад 95% та 54,4%; зменшення експорту ріпакової олії та шроту на 50,2% та 47,7%. Основний напрямок експорту олій та шротів - країни ЄС. Надано рейтинг основних експортерів олій. Подальший розвиток олієжирової галузі України

передбачається в нарощуванні переробки таких олійних культур, як боби сої та насіння ріпаку, які до цього часу розглядаються як експортно спрямовані.

Література

1. Офіційний сайт асоціації «Укроліяпром» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukroilprom.org>.
2. Папченко В.Ю., Матвєєва Т.В. Стан олієжирової галузі України у вересні-березні 2024/25 маркетингового року. *«Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: MicroCAD-2025»*. Харків: НТУ «ХПІ». 2025. С. 782.
3. Петік П.Ф., Папченко В.Ю., Матвєєва Т.В. Експорт олієжирової продукції у 2024/2025 маркетинговому році. *VIII науково–практична конференція «Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: вчора, сьогодні, завтра»*. Київ, ННСБ. 2025. С. 342-344.

Bibliography (transliterated)

1. Ofitsiinyi sait asotsiatsii «Ukroliiaprom» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <http://www.ukroilprom.org>.
2. Papchenko V.Iu., Matvieieva T.V. Stan oliiezhyrovoi haluzi Ukrainy u veresni-berezni 2024/25 marketynhovoho roku. *«Informatsiini tekhnolohii: nauka, tekhnika, tekhnolohiia, osvita, zdorovia: MicroCAD-2025»*. Kharkiv: NTU «KhPI». 2025. S. 782.
3. Petik P.F., Papchenko V.Iu., Matvieieva T.V. Eksport oliiezhyrovoi produktsii u 2024/2025 marketynhovomu rotsi. *VIII naukovo–praktychna konferentsiia «Naukovo-innovatsiinyi rozvytok ahrovyrobnytstva yak zaporuka prodovolchoi bezpeky Ukrainy: vchora, sohodni, zavtra»*. Kyiv, NNSB. 2025. S. 342-344.

УДК 665.3

ДОСЛІДЖЕННЯ ОКИСНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ СОНЯШНИКОВОГО ШРОТУ В УМОВАХ ПРИСКОРЕНОГО СТАРІННЯ

Т. В. МАТВЄЄВА, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;
С. Л. ЄВТУШЕНКО, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України.

У роботі розглянуто питання оцінювання терміну придатності соняшникового шроту на основі кінетичного підходу. Досліджено закономірності окислення ліпідів шроту в умовах зберігання при різних